

Научная статья
УДК 81'373.2
DOI: 10.5281/zenodo.14513920

ПОЭТОНИМЫ-ПОСВЯЩЕНИЯ В ЛИРИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ А. БЛОКА

© 2024 А.А. Шульдишова

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
ORCID: 0000-0002-9603-8411

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Широкий спектр методологических подходов, методов, приемов и способов исследования идиостиля А. Блока, использованных в огромном количестве публикаций, по-прежнему оставляет множество иногда противоречивых оценок, различий в интерпретации результатов и просто лагун в изучении языка и стиля поэта. Автором статьи представлены размышления о посвящениях и их роли в поэтике трёх циклов стихотворений («Снежная маска», «Кармен», «Через двенадцать лет»), сыгравших важную роль в становлении идиостиля поэта. Криптотимы-посвящения в творчестве А. Блока были, с одной стороны, средством организации лирических циклов, с другой – традиционным в целом приёмом экспонирования автобиографических обстоятельств в отдельных стихотворениях, раскрывали нюансы взаимоотношений поэта с обстоятельствами литературного быта и культурной жизни, формировали специфическую тональность мировосприятия и некоторые особенности идиостиля поэта.

Ключевые слова: Блок, биографический контекст, идиолект, посвящение-криптотим.

Для цитирования: Шульдишова А.А. Поэтонимы-посвящения в лирической трилогии А. Блока / А.А. Шульдишова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 114-124. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513920>.

Введение

Несмотря на то, что сама по себе проблема посвящений, в том числе «сформулированных» с использованием в них собственных имён, входящая в широкий круг исследований адресной функции художественных произведений, имеет большое историко-культурное, литературоведческое и теоретико-литературное значение, анализ литературы вопроса обнаруживает явно недостаточный интерес к ней. Хотя внимание к предмету, оказавшемуся в зоне разысканий, особенно в части выявления роли поэтонимов всё-таки оставляет желать большего, справедливости ради следует отметить ряд безусловно интересных публикаций: О.А. Бердникова «Поэтика адресованных жанров в творчестве И. А. Бунина» [1, с. 503–526]; А.В. Гик «Стихотворения-посвящения как зеркало поэтики М. Кузмина» [3, с. 19–22]; Т.С. Круглова «Специфика адресации в книге стихов Андрея Белого «Золото в лазури»» [6, с. 132–139]; А.Ю. Леонтьева, В.С. Ускова «Символика крыльев в лирическом портрете О.Э. Мандельштама: на материале поэтических посвящений М. И. Цветаевой» [7, с. 268–272] и др.

Цель и задачи работы. Целью нашей работы было изучение посвящений в языке А. Блока, в первую очередь, выявление их специфических особенностей. Поставленная цель предполагала решение задач отбора из корпуса текстов А. Блока искомым единицам, анализа свойств поэтонимии и специфических проявлений семантики и, в художественных текстах, поэтики, реализованной в текстах поэта.

В ряде поэтических произведений А.А. Блока собственные имена-обращения встречаются в заголовках текстов. Они называют реальных обладателей имен, о которых так или иначе идет речь в поэтических текстах. Таковы, например, следующие, указанные в качестве заглавия адресаты: *М.А. Олениной д'Альгейм* («Темная, бледно-зеленая...» [12, т. 1, с. 301]), *С. Левицкой* («Когда-нибудь, не скоро, Вас я встречу...» [12, т. 1, с. 373]), *А.М. Ремизову* («БОЛОТНЫЕ ЧЕРТЕНЯТКИ» [12, т. 2, с. 10]), *Сергею Городецкому* («СОЛЬВЕЙГ» [12, т. 2, с. 98]), *Ангелине Александровне Блок* («ЯМБЫ» [12, т. 3, с. 85]), *З.Н. Гиппиус* («Рожденные в года глухие...» [12, т. 3, с. 278]) и др.

Основная часть

В лирической трилогии А. Блока (именно ею ограничена область данного отчёта о результатах исследования) отмечены два типа реализации адресной функции. При этом в каждом из них обнаруживаются разновидности. 1. В посвящениях, представляющих собой заголовок произведения или входящих в состав заголовка, отчётливо просматриваются две разновидности: а) эксплицированные (содержащие указание конкретного адресата) и б) имплицитные (апеллятивные или дескриптивные). 2. Предтекстовые посвящения, отличающиеся от первых местом в архитектонике произведения и разновидностями антропоформул, с помощью которых представлены адресаты. Им будет посвящена основная часть публикации.

Представим первый тип адресации стихотворений лирической трилогии без сопровождения необходимыми литературоведческими и поэтономологическими комментариями¹.

1) В составе заголовков произведений (эксплицированная разновидность):

А.М. Добролюбов («Из городского тумана...») [12, т. 1, с. 275], **На вечере в честь Л. Толстого** («В толпе, родной по вдохновенью...») [12, т. 1, с. 334], **Памяти А.А. Фета** («Шепчутся тихие волны...») [12, т. 1, с. 395], **Дельвигу** («Ты, Дельвиг, говоришь: минута – вдохновенье...») [12, т. 1, с. 401], **Е.А. Баратынскому** («Тебе, поэт, в вечерней тишине...») [12, т. 1, с. 463], **<Андрею Белому>** («Опрокинут, канул в бездну...») [12, т. 1, с. 553], Шуточные стихи: 1) **Л.В. Ходскому** («Ты негодуешь справедливо...») [12, т. 1, с. 555], 2) **Н.И. Кауфману** («...Но в тумане улицы длинной...») [12, т. 1, с. 555], 3) **К. Бальмонту** («Он у окна съедал свои котлеты...») [12, т. 1, с. 555]; **Андрею Белому** («Ты открывал окно. Туман...») [12, т. 2, с. 313], **Юрию Верховскому** («Дождь мелкий, разговор неспешный...») [12, т. 3, с. 138], **Валерию Брюсову** («И вновь, и вновь твой дух таинственный...») [12, т. 3, с. 139], **Владимиру Бестужеву** («Да, знаю я: пронзили ночь от века...») [12, т. 3, с. 140], **Вячеславу Иванову** («Был скрипок вой в разгаре бала...») [12, т. 3, с. 141], **Анне Ахматовой** («"Красота страшна" – вам кажут...») [12, т. 3, с. 143].

2) В составе заголовков произведений (имплицитная разновидность).

Друзьям («Друг другу мы тайно враждебны...») [12, т. 3, с. 125], **Встречной** («Я только рыцарь и поэт...») [12, т. 3, с. 164], **Испанке** («Не лукавь же, себе признаваясь...») [12, т. 3, с. 204], **Пушкинскому Дому** («Имя Пушкинского Дома...») [12, т. 3, с. 376], **Моей матери** («Друг, посмотри, как в равнине небесной...») [12, т. 1, с. 7], **Моей матери** («Чем большей душе мятежной...») [12, т. 1, с. 83], **Двойнику** («Ты совершил над нею подвиг трудный...») [12, т. 1, с. 152], **Моей матери** («Помнишь думы? Они улетели...») [12, т. 2, с. 57], **Моей матери** («Тихо. И будет все тише...») [12, т. 2, с. 72], **Девушке** («Ты перед ним – что стебель гибкий...») [12, т. 2, с. 133], **Деве-Революции** («Опрокинут, канул в бездну...») [12, т. 2, с. 324], **Случайному** («Ты мне явился, темнокудрый...») [12, т. 1,

¹ Отчёт об этой работе планируется разместить во второй статье нашего "миницикла".

с. 360], **Поэту** («Я встретил вновь тебя, поэт...») [12, т. 1, с. 413], **Отшедшим** («Здесь тихо и светло. Смотри, я подойду...») [12, т. 1, с. 526].

Перейдём к рассмотрению поэтики предтекстовых посвящений, содержащих в своём составе имя адресата в той или иной разновидности антропоформулы.

В архитектонике художественного произведения особое место занимает так называемый заголовочный комплекс, который в лирической трилогии А. Блока иногда представлен «в полном объёме» – названием произведения, посвящением и эпитафией. В ряде поэтических произведений поэта в заголовочном комплексе текстов встречаются собственные имена. У поэтонома, естественно, возникает требующий обоснованного ответа вопрос: являются ли эти, по сути, «предтекстовые» средства поэтонами? Они в различной форме называют реальных лиц, обладателей имён, о которых так или иначе идёт речь в поэтических текстах. Оба названных свойства: «встроенность» посвящений в архитектуру произведения и тесная связь реальных или зашифрованных адресатов «посланий»² с именами адресатов осложняют ситуацию.

Посвящение в статье рассматривается как компонент заголовочного комплекса. Оно может быть выражено строкой над текстом, может быть внутри него, может быть обозначено собственным именем или быть эквивалентным обращению. Например, посвящение *А. Белому* – воспроизведение общеизвестного литературного псевдонима (с А. Белым – поэтом и прозаиком – А.А. Блока связывали как обстоятельства личного характера, так и события, относящиеся к литературному быту эпохи). О представляющем несомненный интерес посвящении *Автору Князя Серебряного* – непрямым (перифрастическое) именование А.К. Толстого – ниже будет рассказано подробнее.

Блоковские посвящения – микротексты-сигналы, дающие начальную информацию о лирическом герое или адресате стихотворения, играют роль «увертюры», вводящей в поэтическое произведение, определяют в самом стихотворении чувства автора, демонстрируют «фабульное» развитие отношений. Посвящение, как важный аккорд, устанавливает «тональность» стихотворения, является важным закодированным материалом и первым изложением «темы», подготавливающим, предвосхищающим основной поэтический текст.

Вся информация о личности (образе) адресата – факты биографии, отношений (событийно-смысловые элементы), внутренний мир героя / героев (образы-характеры), полная, развернутая «панорама» реконструируется исследователем на основе и из совокупности важных элементов, в том числе, нехудожественных текстов (дневниковых записей, переписки, воспоминаний и прочих документов). Блоковскими «акцентами» в текстах задается автобиографический индивидуальный контекст, образ, смысловая направленность стихотворения.

Круг лиц, удостоившихся посвящений в лирической трилогии А. Блока был не так уж широк. 44 посвящения предназначались всего 19 личностям. Некоторые при этом получали стихи в дар от поэта по несколько раз. Наибольшее количество – шесть стихотворений – А. Блок посвятил К. М. С. Аналогичной разновидностью антропоформулы-аббревиатуры обозначены ещё три адресата: Н. Н. В (два посвящения), Л. А. Д. (одно посвящение, но это посвящение целого цикла произведений) и А. С. Ф. (одно посвящение). Пять адресовались Андрею Белому антропоформулой

² Понятие «послание» использовано не в строго терминологическом значении (жанр монологической поэзии или эпистолярный публицистический жанр), а, в определённом смысле, шире, поскольку предполагает наличие в значении слова ещё и смысла «посвящение, подношение». А форма криптонима предполагает, что подаренный текст будет выражать чувства к адресату, который, возможно, только один в состоянии понять аллюзии и недомолвки.

имя + фамилия, Такой же антропоформулой обозначил поэт посвящения в трёх стихотворениях, адресованных Борису Садовскому, Сергею Городецкому и Фёдору Смородскому. Её вариантом можно считать антропоформулу *инициал (начальный фрагмент) имени + фамилия*. Таких посвящений удостоились Евг. Иванов (4 произведения), трижды упоминались в посвящениях Г. Чулков, С. Соловьёв. По одному произведению Блок посвятил Вл. Пясту, Г. Гюнтеру, Л. Семёнову, С. Левицкой. Довольно часто (8 случаев; все адресаты поименованы по одному разу) поэт в посвящениях использовал антропоформулу *инициал имени + инициал отчества + фамилия*: С. М. Соловьёву, З. Н. Гиппиус, М. А. Олениной д'Альгейм, В. А. Зергенфрею, А. М. Ремизову, Е. П. Иванову, И. Д. Менделееву, О. М. Соловьёвой. Знаком особого уважения к адресату представляются посвящения, в которых использована полная русская антропоформула *имя + отчество + фамилия*. Таких посвящений в лирической трилогии А. Блока два: Марии Павловне Ивановой и Ангелине Александровне Блок.

В выборе антропоформул для посвящений А. Блок придерживался традиций, сложившихся в русской литературе. Все типы антропоформул широко использовались в кругу русских литераторов.

Посвящение *Автору «Князя Серебряного»* нуждается в специальном комментарии. Последнее, с точки зрения поэтономологии, представляет собой перифразу с онимным компонентом (идеонимом), названием художественного произведения. Автор, писатель Алексей Константинович Толстой, умер в 1875 году за пять лет до рождения А. Блока. Его исторический роман «Князь Серебряный. Повесть времён Ивана Грозного» об опричнине был опубликован за восемнадцать лет до рождения А. Блока, в 1862 году в нескольких номерах «Русского вестника» (№№ 8–10). Потому и вызывает интерес это несколько запоздалая благодарность поэта. Как представляется, объяснение этому «парадоксу» имеется в трудах блоковедов.

Н.В. Колосова в статье «Блок и А.К. Толстой», характеризуя литературные влияния на Блока, не только отметила опосредованное, через В.С. Соловьёва, воздействие творчества А.К. Толстого, его отношения к *Вечно Женственному*, на мировосприятие юного поэта, но и описала путь, по которому это воздействие шло: «Выросший в традиционной, интеллигентной семье Бекетовых, где "господствовали <...> старинные понятия о литературных ценностях и идеалах" – исследователи даже ввели в научный оборот термин "бекетовская культура", – Блок, естественно, с детства воспитывался на лучших образцах русской и мировой литературы. В результате отбора, обусловленного внутренней близостью, общностью душевной природы, способностью заставлять звучать те же струны, круг русских поэтов XIX в., оказавших особое влияние на Блока, впоследствии выявился отчетливо. Это – Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Баратынский, Фет, Ап. Григорьев, Некрасов, Полонский, Тютчев, Вл. Соловьёв. <...> Однако, изучая "корневую систему" творчества Блока, как и любого художника, не следует пренебрегать возможными катализаторами процесса воплощения идей в систему. Степень их влияния установить, естественно, невозможно, но нельзя не признать очевидным то, что атмосфера дома Толстого, обусловленная его творчеством и мировоззрением, способствовала созданию учения Соловьёва о Софии и параллельно ему – поэзии, воспевающей Вечно Женственное, которым "дерзнул восхититься" Блок, и что, следовательно, создание "Стихов о Прекрасной Даме" оказывается в какой-то мере связанным с именем А.К. Толстого» [5, с. 47, с. 49].

Аналогичное мнение высказано Д.М. Магомедовой в монографии «Автобиографический миф в творчестве А. Блока», ссылающейся, кроме прочего на ряд

мнений, изложенных П.П. Громовым, А.П. Авраменко, С.Н. Бройтманом и другими исследователями: «Влияние Фета, Полонского, *А.К. Толстого* на стихи юного Блока действительно огромно и неоспоримо, что неоднократно отмечалось не только мемуаристами, но и авторами специальных исследований» [8, с. 10].

Среди учёных-гуманитариев, распространено неофициальное мнение, касающееся исключений из правил (Если нет исключений из правил, значит, мы имеем дело с законом). В определённом смысле, к исключениям из правил, пожалуй, можно отнести стихотворение **Посвящение** («*Встали надежды пророка...*»), предназначенное Прекрасной Даме – Любови Дмитриевне Блок:

Встали надежды пророка –
 Близки лазурные дни.
 Пусть лучезарность востока
 Скрыта в неясной тени.
 Но за туманами сладко
 Чувствуется близкий рассвет.
 Мне – мировая разгадка
 Этот безбрежный поэт.
 Здесь – голубыми мечтами
 Светлый возвысился храм.
 Всё голубое – за Вами
 И лучезарное – к Вам

[11, т. 1, с. 478].

В поэтических произведениях А. Блока поэтонимы-адресаты являются «главными действующими лицами». Таковы, например, зашифрованные имена возлюбленных поэта Любови Александровны Андреевой-Дельмас (Л. А. Д.), Натальи Николаевны Волоховой (Н. Н. В.), Ксении Михайловны Садовской (К. М. С.). С обладательницами этих имен Блок связывали определенные отношения. Их знание способствует экспликации информации о подлинной жизни Блока, которая не «озвучена» поэтом, но находится в затексте. Поэтому для правильного понимания такого адресного поэтического произведения требуются «фоновые» знания, информация, сопряженная с текстом стихотворения. По мнению В.М. Калинкина, «соответствие ... адресатов и собственных имен важно как для понимания художественного текста, так и для уяснения его связей с литературным бытом и конкретной обстановкой, окружавшей автора» [4, с. 88] Безусловно, текст не может быть рассмотрен без учета мотивационной базы произведения. Межтекстовые связи и взаимоотношения восстанавливают общий контекст событий периода создания поэтического произведения и обогащают его сюжет.

Остановимся подробнее на нескольких блоковских поэтонимах-посвящениях.

Цикл стихотворений «Кармен» посвящен *Л. А. Д.* По аббревиатуре прочитывается имя оперной певицы Любови Александровны Дельмас.

Немаловажное замечание. Криптопоэтоним *Л. А. Д.* осознанно «неточен»: он скрывает личное имя, отчество и двойную фамилию адресата: Любовь Александровна Андреева-Дельмас (1884–1969 гг.). Её реальная «антропонимическая история» такова: Девичья фамилия – *Тыщинская* или *Тещинская*. *Андреевой* она стала в браке с П.З. Андреевым – оперным певцом (бас-баритон) и с 1939 г. народным артистом СССР. На сцене выступала под псевдонимом Дельмас (французская фамилия), девичьей фамилией матери.

Поэтический цикл «Кармен» сложился не только под влиянием музыкальных источников (одноимённая опера Ж. Бизе), но и под воздействием непосредственных

впечатлений Блока-слушателя, прежде всего о роли Кармен, исполняемой Л.А. Андреевой-Дельмас. В круге мотивов, предопределивших структуру и свойства цикла, важное место занимает романтический момент – влюбленность поэта в оперную певицу. Эксплицированным знаком возникших близких отношений является посвящение (Л. А. Д) [10, с. 73].

Впервые увидев Л. А. Андрееву-Дельмас в роли Кармен, Блок написал первое стихотворение, посвящённое певице «Как океан меняет цвет...» [12, т. 3, с. 227]. Это стихотворение, открывающее поэтический цикл, содержит свёрнутую цитату из одноимённой оперы Ж. Бизе (*Карменсита*). Употреблённая в поэтическом произведении цитата коррелирует с образом исполнительницы роли Кармен. Практически каждое стихотворение цикла «Кармен» включает в себе биографические свидетельства³.

Еще один адресат поэзии Блока, обозначенный в посвящении аббревиатурой – Н. Н. В. Знакомство Натальи Николаевны Волоховой с поэтом состоялось в 1906 году. Сама Наталья Николаевна вспоминала, что книжечка стихов «Снежная маска», подаренная ей поэтом, имел посвящение:

*Посвящаю
эти стихи
Тебе,
высокая женщина в черном,
с глазами крылатыми
и влюбленными
в огни и мглу
моего снежного города.*

Актриса Валентина Петровна Виригина вспоминала собрание, состоявшееся 6 июля 1906 года, на котором читалась пьеса Блока «Незнакомка», где Н.Н. Волохова была в роли Незнакомки, а А. Блок – в роли Голубого: «Этот вечер можно считать началом тесной дружбы Александра Блока с небольшой группой актеров, которая впоследствии принимала участие в его "снежных хороводах": Н.Н. Волохова, Е.М. Мунт, В.В. Иванова, В.П. Веригина, В.Э. Мейерхольд, Б.К. Пронин, позднее А.А. Голубев. Случилось это, вероятно, потому, что мы больше всех других хотели постоянно соприкасаться с миром Блока, относились ко всему, что было связано с ним, с наибольшим азартом» [2, с. 313].

«Всякий действительный факт преобразуется в его творчестве» [2, с. 313]. Блок художественно переосмысливал реальность в своих стихах. Веригина писала, что почти во всех стихах «Снежной маски» отражены настоящие разговоры и события тех дней. Например, в стихах «Насмешница» («Подвела мне брови красным, / Поглядела и сказала: / "Я не знала: / Тоже можешь быть прекрасным, / Тёмный рыцарь, ты..."» [12, т. 2, с. 244]) и др.

А. Блок очень тесно сотрудничал с группой кружковцев, сторонников символизма. Члены театрального кружка В.Ф. Комиссаржевской нередко гостили в квартире А. Блока (Л.Д. Блок, Н.Н. Волохова, Е.М. Мунт, В.В. Иванова, В.П. Веригина, В.Э. Мейерхольд и др.). Именно в это время поэт познакомился с Н.Н. Волоховой. Стихотворения А. Блока этого периода воспроизводят атмосферу собраний театрализованного мира артистического кружка актеров и литераторов того времени.

³ Подробно история отношений поэта с адресатом лирического цикла «Кармен» изложена в: Шульдишова А.А. А. Блок: жизненные и литературно-музыкальные реминисценции как мотиваторы поэтического цикла «Кармен» / А.А. Шульдишова // Филологические исследования : Сборник научных трудов. – К. : Издательский Дом Дмитрия Бурого, 2016. – Вып. 15. – С. 129–153.

Веригина в мемуарах вспоминала слова Блока Наталье Николаевне: «Я только что увидел это в ваших глазах, только сейчас осознал, что это именно они и ничто другое заставляют меня приходить в театр». 1 января поэт прислал своей «музе» вместе с букетом роз стихотворение «Я в дольний мир вошла, как в ложу...» [12, т. 2, с. 257]. Стихотворение посвящено Н. Н. В. – Наталье Николаевне Волоховой. Стихотворение созвучно тому событию, а именно вечеру Масок. Н.Н. Волохова в лиловой маске окончательно покорила поэта на «Вечере бумажных дам». Блок написал о *Бумажной даме*:

*Из очей ее крылатых
Светит мгла.
Трехвенечная тиара
Вкруг чела.
Золотистый уголь в сердце
Мне возгла!* [11, т. 2, с. 228].

Трехвенечной тиарой Блок назвал диадему, которую Волохова надела на вечер Масок. «После постановки "Балаганчика", с вечера "Бумажных дам", мы вступили в волшебный круг игры, в котором закружилась наша юность. Центром этого круга была блоковская Снежная дева, она жила не только в Н.Н. Волоховой, но в такой же мере и во всех нас» [2, с. 325–326].

Снежная дева заставила полюбить, увлечься... Поэт иносказательно описал пробуждение этого чувства в цикле «Снежная маска»: *оглушила серебром веселий, закружила на воздушной карусели, пряжей спутанной кудели обвила, напоила лёгкой брагой снежных хмелей* [12, т. 2, с. 220], *возгла золотистый уголь в сердце* [12, т. 2, с. 228], *ум метелью замела* [12, т. 2, с. 245], *завела в очарованный круг, серебром своих вьюг занавесила* [12, т. 2, с. 250], *сердце вьюгой закрутила* [12, т. 2, с. 251], *увлекла в поля* [12, т. 2, с. 254] и т.д.

Волохову Блок называл *девой чародейной* [12, т. 2, с. 221], *птицей вьюги темнокрылой* [12, т. 2, с. 225], *северной дочерью вихрей* [12, т. 2, с. 228], *девой пучины звёздной* [12, т. 2, с. 233], *ветром встречным* [12, т. 2, с. 233], *богиней* [12, т. 2, с. 235], *госпожой* [12, т. 2, с. 239], *Темноокой, Незнакомой, Роком* [12, т. 2, с. 250], *черноокой* [12, т. 2, с. 262], *светлой звездой* [12, т. 2, с. 264], *Снежной Девой* [12, т. 2, с. 267], *непостижимой* [12, т. 2, с. 267], *Девой Снежной* [12, т. 2, с. 282] и пр.

Снежная дева – это тонкое имя, живое имя для Блока [12, т. 2, с. 278, с. 282]. Тонкое, иными словами – изысканное, утонченное, изящное; живое – полное жизненных сил, жизнерадостное, легкое, подлинное, необходимое.

Актриса В.П. Виригина вспоминала, что слова последних шести строк стихотворения «Сквозь винный хрусталь» были сказаны поэтом Волоховой в действительности [2, с. 328]:

*Нет печальней покрывала,
Тоньше стана нет...
– Вы любезней, чем я знала,
Господин поэт!
– Вы не знаете по-русски,
Госпожа моя...*

[12, 2.239].

В «Записке о "Двенадцати"» А. Блок писал: «... в январе 1918 года я последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914» [10]. Как известно, март 1914 г. – влюбленность поэта в Л.А. Дельмас, январь 1907 г. – романтические отношения между А. Блоком и Н. Н. Волоховой.

Авторы комментариев утверждают, что «Снежная маска» была написана «под свежим впечатлением встречи и знакомства с актрисой драматического театра В. Ф. Коммисаржевской – Натальей Николаевной Волоховой, которой и посвящен этот цикл. "Снежная маска" была опубликована отдельной книжкой, которая открывалась следующим посвящением: "Посвящаю эти стихи *Тебе*, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города". В стихах, составивших этот цикл, отразились впечатления костюмированного вечера, устроенного актрисами театра В.Ф. Коммисаржевской – так называемого "бумажного бала", на котором дамы были в маскарадных костюмах, сделанных из бумаги» [12, т. 2, с. 427].

В стихотворении «Снежная вязь» в первоначальном тексте вместо стихов «*И когда со мной встречаются / Неизбежные глаза, – / Глуби снежные вскрываются, / Приближаются уста*» в рукописи были следующие: «*И когда со мной встречаются / Эти черные глаза / Неизбежные глаза, – / Глуби снежные вскрываются, / Открываются уста, / Приближаются уста*». Помимо этого, в рукописи были еще два стиха: «*Ты звезды гасишь... / Поцелуи тратишь...*» [12, т. 2, с. 427]. В стихотворении «Крылья» также в рукописном варианте были две строчки: «*И вверху смежает очи / лишь одна*» [12, т. 2, с. 428].

В стихотворении «Здесь и там» последний стих звучал: «*Были тайно влюблены*» [12, т. 2, с. 428].

Поэт вводит в цикл реалии того времени: конкретные события, факты, ситуации, связанные с артистическим кружком. К примеру, в стихотворении «Под масками» упоминается старинный книжный шкаф поэта с резными амурами:

*А в шкапу дремали книги
Там – к резной старинной дверце
Прилепился голый мальчик
На одном крыле* [12, т. 2, с. 236].

За лирическими героинями стихотворений А. Блока всегда стоит реальное лицо, прообраз, послуживший источником создания образа поэтического. Адресатом цитируемых ниже стихов была также реальная женщина (К. М. С): «*Синеокая, бог тебя создал такой. / Гений первой любви надо мной*» [12, т. 3, с. 183]. Прообразом цикла «Через двенадцать лет» послужила Ксения Михайловна Садовская. В поэтическом цикле нашли отражение её черты.

Импульсом создания цикла стало воспоминание о событиях двенадцатилетней давности. Через годы, прошедшие после первой встречи с пленившей его дамой, поэт в 1909 году вернётся в курортный городок Бад-Наугейм и напишет там цикл «Через двенадцать лет» [12, т. 3, с. 182]. Цикл стихов посвящён первой любви А. Блока, замужней даме, жене статского советника. Поэтические строки позволяют представить чувства Блока в период написания стихов, как отклик на первую страсть, первое любовное чувство.

Знаки присутствия его «музы» обнаруживаются на протяжении всего цикла: *профиль важный, голос вкрадчиво-протяжный, синеокая, гений первой любви, тонкие руки, гортанные звуки, глубокая глаз синева, синий, синий плен очей, хохлушка, гортанные слова, раздушенный платок*.

Героиня цикла – Ксения Михайловна Садовская – первая любовь А. Блока. В 1897 году Блоку 17, ей – 32, они встретились на курорте Бад-Наугейм. Под влиянием сильного чувства были написаны поэтические произведения.

Кроме цикла ей посвящён ряд других стихотворений. Первое автобиографическое стихотворение: «*Ночь на землю сошла. Мы с тобою одни...*». Незримо присутствует

образ Садовской и в именных стихотворениях-посвящениях «Луна проснулась. Город шумный...» [12, т. 1, с. 13], «Помнишь ли город тревожный...» [12, т. 1, с. 26], «Ты не обманешь, призрак бледный...» [12, т. 1, с. 72], «Сердито волновались нивы...» [12, т. 1, с. 367], «Аметист» [12, т. 1, с. 459]. Все эти произведения содержат посвящение-криптоним *К. М. С.*, «тайность» которого не в последнюю очередь предопределялась социальными обстоятельствами и возрастными различиями между Поэтом и его Музой.

Поэтонимы-посвящения являются средством обращения к возлюбленным, подтверждением нежных чувств, определяют доминанту душевного состояния лирического героя.

Заключение

В заключение сформулируем важное, по нашему мнению, теоретическое положение. Оба описанных в статье свойства криптонимов (адресатов лирики): их несомненная роль компонента архитектоники произведения и тесная связь действительных или зашифрованных адресатов «посланий» с реальной антропонимией не препятствует включению этих качеств текстов в дискурс (широкий контекст, контекст как принцип), даёт достаточно оснований и предоставляет право относить собственные имена посвящений, в какой бы форме они ни применялись, к поэтонимии художественного произведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Употребления посвящений в творчестве А.А. Блока [Данные приведены по собранию сочинений в 8-и т. – М.-Л. : Государственное издательство художественной литературы, 1960–1963].

	Посвящение	Произведение, адрес
1.	<i>К. М. С.</i>	«Луна проснулась. Город шумный...», 1.13
2.	<i>К. М. С.</i>	«Помнишь ли город тревожный...», 1.26
3.	<i>О.М. Соловьевой</i>	«Ищу спасенья...», 1.68
4.	<i>К. М. С.</i>	«Ты не обманешь, призрак бледный...», 1.72
5.	<i>О.М. Соловьевой</i>	«Ночью сумрачной и дикой...», 1.85
6.	<i>С. Соловьеву</i>	«Она росла за дальними горами...», 1.103
7.	<i>С. Соловьеву</i>	«Бегут неверные дневные тени...», 1.156
8.	<i>А. С. Ф.</i>	СТАРИК, 1.223
9.	<i>Андрею Белому</i>	«Я смотрел на слепое людское строение...», 1.248
10.	<i>Андрею Белому</i>	«Целый год не дрожало окно...», 1.258
11.	<i>С. Соловьеву</i>	«У забытых могил пробивалась трава...», 1.274
12.	<i>Андрею Белому</i>	«Я бежал и спотыкался...», 1.293
13.	<i>Андрею Белому</i>	«Так. Я знал. И ты задул...», 1.297
14.	<i>М.А. Олениной д'Альгейм</i>	«Темная, бледно-зеленая...», 1.301
15.	<i>Е.П. Иванову</i>	«Плачет ребенок. Под лунным сераом...» 1.306
16.	<i>К. М. С.</i>	«Сердито волновались нивы...», 1.367
17.	<i>С. Левицкой</i>	«Когда-нибудь, не скоро, Вас я встречу...», 1.373
18.	<i>Автору «Князя Серебряного»</i>	«Однако боярин подъехал к воде...», 1.417»
19.	<i>К. М. С.</i>	АМЕТИСТ, 1.459
20.	<i>С.М. Соловьеву</i>	ОТВЕТ, 1.537
21.	<i>И.Д. Менделееву</i>	ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПОРА, 1.538
22.	<i>А.М. Ремизову</i>	БОЛОТНЫЕ ЧЕРТЕНЯТКИ, 2.10
23.	<i>Григорию Е.</i>	СТАРУШКА И ЧЕРТЕНЯТА, 2.20
24.	<i>Л. Семенову</i>	«Жду я смерти близ денницы...», 2.35
25.	<i>Федору Смородскому</i>	«Нежный! У ласковой речки...», 2.45
26.	<i>Г. Чулкову</i>	«Не строй жилищ у речных излучин...», 2.65
27.	<i>Сергею Городецкому</i>	СОЛЬВЕЙГ, 2.98
28.	<i>Г. Гюнтеру</i>	«Ты был осыпан звездным цветом...», 2.100
29.	<i>Евг. Иванову</i>	ПЕТР, 2.141
30.	<i>Г. Чулкову</i>	ПОВЕСТЬ, 2.163
31.	<i>Н. Н. В.</i>	СНЕЖНАЯ МАСКА, 2.211

32.	<i>Н. Н. В.</i>	«Я в дольний мир вошла, как в ложу...», 2.257
33.	<i>Г. Чулково</i>	ВОЛЬНЫЕ МЫСЛИ, 2.293
34.	<i>Евг. Иванову</i>	«Когда, вступая в мир огромный...», 3.73
35.	<i>В.А. Зергенфрею</i>	ШАГИ КОМАНДОРА, 3.80
36.	<i>Ангелине Александровне Блок</i>	ЯМБЫ, 3.85
37.	<i>Евг. Иванову</i>	«Холодный ветер от лагуны...», 3.102
38.	<i>Вл. Пясту</i>	«Май жестокий с белыми ночами!», 3.161
39.	<i>К. М. С.</i>	ЧЕРЕЗ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ, 3.182
40.	<i>Евг. Иванову</i>	ГОЛОСА СКРИПОК, 3.192
41.	<i>Борису Садовскому</i>	«Шар раскаленный, золотой...», 3.200
42.	<i>Л. А. Д.</i>	КАРМЕН, 3.227
43.	<i>Марии Павловне Ивановой</i>	НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ, 3.260
44.	<i>З.Н. Гиппиус</i>	«Рожденные в года глухие...», 3.278

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердникова О.А. Поэтика адресованных жанров в творчестве И.А. Бунина / О.А. Бердникова // Филология как призвание. Сборник статей к юбилею профессора Владимира Николаевича Захарова. Петрозаводск. – 2019. – С. 503–526.
2. Веригина В.П. Воспоминания об Александре Блоке / В.П. Веригина // Труды по русской и славянской филологии. – Тарту, 1961. – 328 с.
3. Гик А.В. Стихотворения-посвящения как зеркало поэтики М. Кузмина / А.В. Гик // Вестник Новгородского государственного университета. – 2010. – № 56. – С. 19–22.
4. Калинин В.М. Функции собственных имен как выразительного средства поэтики К.Ф. Рыльева / В.М. Калинин // Восточноукраинский лингвистический сборник, вып.15, сборник научных трудов, редколлегия: Е.С. Отин (отв.ред.) и др. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2014. – 360 с.
5. Колосова Н.В. Блок и А.К.Толстой / Н.В. Колосов // Литературное наследство. Том девяносто второй в пяти книгах. – Книга четвёртая. Александр Блок. Новые материалы и исследования. – М.: Издательство «Наука», 1987. – С. 47–56.
6. Круглова Т.С. Специфика адресации в книге стихов Андрея Белого «Золото в лазури» / Т.С. Круглова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 1 (25). – С. 132–139.
7. Леонтьева А.Ю. Символика крыльев в лирическом портрете О.Э. Мандельштама: на материале поэтических посвящений М.И. Цветаевой / А.Ю. Леонтьева, В.С. Ускова // Евразийское Научное Объединение. – 2021. – № 10–4 (80). – С. 268–272.
8. Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве Александра Блока / Д.М. Магомедова. – М.: Мартин, 1997. – 224 с.
9. Шульдишова А.А. А. Блок: жизненные и литературно-музыкальные реминисценции как мотиваторы поэтического цикла «Кармен» / А.А. Шульдишова // Филологические исследования : Сборник научных трудов. – К.: Издательский Дом Дмитрия Бурого, 2016. – Вып. 15. – С. 129–153.
10. Шульдишова А.А. «Сердце в плену у Кармен»: литературно-музыкальный анализ поэтического цикла А. Блока // Вестник Тамбовского университета. Серия Филологические науки и культурология. Тамбов, 2016. Т. 2. – Вып. 4 (8). – С. 73–83.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Блок А.А. Записные книжки 1901–1920 / А.А. Блок. – М.: Художественная литература, 1965. – 663 с.
12. Блок А.А. Собрание сочинений : в 8 т. / А.А. Блок ; под общ. Ред. В.Н. Орлова. – М.–Л.: Гослитиздат, 1960–1963.
13. Литературная газета, 28.11.1990 – 16 с.

REFERENCES

1. Berdnikova O.A. (2019). Poe`tika adresovanny`x zhanrov v tvorchestve I.A. Bunina [The poetics of addressed genres in the works of I.A. Bunin] in Filologiya kak prizvanie [Philology as a vocation], pp. 503–526. Petrozavodsk (In Russian)
2. Verigina V.P. (1961). Vospominaniya ob Aleksandre Bloke [Memories of Alexander Blok]. In Trudy` po russkoj i slavyanskoj filologii [Works on Russian and Slavic philology], (p. 328). Tartu (In Russian)

3. Gik A.V. (2010). Stixotvoreniya-posvyashheniya kak zerkalo poe`tiki M. Kuzmina [Dedication poems as a mirror of M. Kuzmin's poetics] in Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Novgorod State University], pp. 19–22 (In Russian)
4. Kalinkin V.M. (2014). Funkcii sobstvenny`x imen kak vy`razitel`nogo sredstva poe`tiki K.F. Ry`leeva [The functions of proper names as an expressive means of K.F. Ryleev's poetics] in Vostochnoukrainskij lingvisticheskij sbornik [East Ukrainian Linguistic collection], 360 p. Kyiv: Izdatel`skij dom Dmitriya Burago (In Russian)
5. Kolosova I.V. (1987). Blok i A.K. Tolstoj [Blok and A.K. Tolstoy] in Literaturnoe nasledstvo [Literary legacy], pp. 47–56. Moscow. (In Russian)
6. Kruglova T.S. (2013). Specifika adresacii v knige stixov Andrey a Belogo «Zoloto v lazuri» [The specifics of addressing in Andrei Bely's book of poetry "Gold in Azure"] in Izvestiya vy`sshix uchebny`x zavedenij [News of higher educational institutions], pp. 132–139 (In Russian)
7. Leont`eva A.Yu., Uskova V.S. (2021). Simvolika kry`l`ev v liricheskom portrete O.E` Mandel`shtama: na materiale poe`ticheskix posvyashhenij M.I. Czvetajevoj [The symbolism of wings in the lyrical portrait of O.E. Mandelstam: based on the material of the poetic dedications of M.I. Tsvetaeva] in Evrazijskoe Nauchnoe Ob`edinenie [Eurasian Scientific Association], pp. 268–272. (In Russian)
8. Magomedova D.M. (1997). Avtobiograficheskij mif v tvorcestve Aleksandra Bloka [An autobiographical myth in the work of Alexander Blok], 224 p., Moscow. (In Russian)
9. Shul`dishova A.A. (2016). A. Blok: zhiznenny`e i literaturno-muzy`kal`ny`e reminiscencii kak motivatory` poe`ticheskogo cikla «Karmen» [A. Blok: life and literary-musical reminiscences as motivators of the poetic cycle "Carmen"] in Filologicheskie issledovaniya [Philological research], vol. 15, pp. 129–153. Kyiv: Izdatel`skij dom Dmitriya Burago (In Russian)
10. Shul`dishova A.A. (2016). "Serdec v plenu u Karmen": literaturno-muzy`kal`ny`j analiz poe`ticheskogo cikla A. Bloka ["The Heart is in captivity of Carmen": literary and musical analysis of the poetic cycle of A. Blok] in Vestnik Tambovskogo universiteta [Bulletin of the Tambov University], vol. 2, pp. 73–83. Tambov. (In Russian)

Поступила в редакцию 27.11.2024 г.

POETONYMS-DEDICATIONS IN LYRICAL TRILOGY BY A. BLOK

A.A. Shuldishova

A wide range of methodological approaches, methods, techniques, and ways of studying the idiosyncrasy of A. Blok, used in a huge number of publications, still leaves many sometimes contradictory assessments, differences in the results interpretation, as well as gaps in the study of the poet's language and style. The author presents reflections on initiations and their role in the poetics of three cycles of poems ("Snow Mask", "Carmen", "Twelve Years Later"), which played an important role in the formation of the poet's idiosyncrasy. Cryptonyms-dedications in the works by A. Blok were, on the one hand, a means of organizing lyrical cycles, and, on the other hand, a generally traditional method of exposing autobiographical circumstances in individual poems, revealed the nuances of the poet's relationship with the circumstances of literary life and cultural life, formed a specific tonality of world perception, and some features of the poet's idiosyncrasy.

Keywords: Blok, biographical context, idiolect, dedication-cryptonym.

Шульдишова Алина Анатольевна.

Кандидат филологических наук.
Российский университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы.
г. Москва, Российская Федерация.

Доцент кафедры русского языка № 5 Института
русского языка.
ORCID: 0000-0002-9603-8411.
E-mail: shuld_a@mail.ru.

Shuldishova Alina Anatolevna.

Candidate of Philology.
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of
Russia.
Moscow, Russian Federation.

Associate Professor of the Russian Language
Department № 5 at the Institute of the Russian
Language.
ORCID: 0000-0002-9603-8411.
E-mail: shuld_a@mail.ru.